

**ЖЕК ЛОНДОННИНГ “ҲАЁТГА МУҲАББАТ” ҲИКОЯСИДА
РОВИЙ ОБРАЗИ**

**Толипова Аида Муратовна,
ТТЕСИ катта ўқитувчиси**

АННОТАЦИЯ:

Насрий асарларда воқеликни ташкил этиш, ифодалашда ровий образининг ўрни катта бўлиб, у сюжет, бадиий нутқ, образлар тизими каби поэтик масалаларни қамраб олади. Муаллиф-ровий образи ҳикоя бошиданок ўзи қабул қилган макон ва вақт бирлигидаги ҳодисани ўқувчига етказишга ҳаракат қилади. Буни ихтиёрий равишда бадиий тасвирий воситалар ёрдамида амалга оширади. Ҳикоядаги ҳодисанинг ўзи бир воқелик бўлса, ровий образи ва унинг баён қилиш манераси асардаги иккинчи воқелик бўлиб акс этиши ҳақида сўз юритилади.

Калит сўз ва иборалар: ҳикоя, образ, нутқ, монолог, портрет, пейзаж, муаллиф-ровий, композиция.

I. Кириш.

Маълумки, бир халқ, миллат доирасидаги бадиий асар, ёзувчи ёки адабий жараён ва адабий йўналишларнигина ўрганиш умумбашарий бадиий тафаккур тараққиёти ҳақида тўла ва ишончли маълумот бера олмайди. Жаҳон адабиёти контексти деган тушунча башарият бадиий тафаккурининг қай томонга қараб ўсиб, ривожланиб бораётганини англаш ҳар қандай жамият эҳтиёжи саналади. Шу маънода турли халқлар адабиётидаги ўхшаш ва фарқли томонлар, адабий алоқалар, инсоният маънавий бойлиги ҳисобланган адабий меросларни бошқа халқларга етказиш, икки халқ адабиёти намуналарини қиёсий асосда ўрганиш каби масалалар долзарблик касб этади. Айнан ана шу мақсаддан келиб чиқиб, кампаративистика “халқаро адабий контекст муаммоларига асосий эътибор қарата бошлади”[6; 6]. Бу эса глобаллашув жараёнида турли қитъа вакиллари

асарларини ўзаро солиштириш ҳамда шу йўл билан уларнинг бадиий-эстетик тараққиёти даражасини аниқлаш имконини беради. Айниқса, бу борада реализм методининг вакиллари бўлган Нурали Қобул ва Жек Лондоннинг асарларини, хусусан, ҳикояларини қиёсий-типологик таҳлили инсон ва жамият ўртасидаги муаммо ва муносабатлар картинасини аниқлаш имконини беради. Бунинг учун, аввало, ровий (narrator) тушунчаси, терминологик маъноси ва унинг вазифаларига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим бўлади.

II. Адабиётлар таҳлили ва методлар.

Ўзбек адабиётшунослигида ровий тушунчасига қуйидагича таъриф берилган. “Ровий (ар.-ҳикоячи, қисса айтиб берувчи, хабар, маълумот берувчи) – эпик асарлардаги ривоя субъекти, воқеаларни ҳикоя қилаётган, улар кечаётган макон ва замон, уларда иштирок этаётган персонажларга оид тафсилотларни етказиб, тасвир предметига у ёки бу тарзда муносабат билдираётган шахс. Эпик асарда ривоя, кўпроқ муаллиф (конкретлаштирилмаган “учинчи хам” аксар муаллиф сифатида тушунилади), баъзан эса персонаж тилидан олиб борилади. Шунинг учун баъзан асарда бир неча ровийнинг иштирок этиши ҳам кузатилади” [11; 256]. Бу ерда олимлар ровий образи ёки шахси ҳамда унинг бадиий асардаги иштироки, ўрни ҳақида етарли маълумот берган. Аммо уни тўлдириш керак бўлган ўринлари бор. Хусусан, ровий деганда воқеани ҳикоя қилувчи шахс тушунилса, бадиий асардаги сўзлаб берган воқеани қай тарзда ифодаланиши ҳам ровийга боғлиқлиги ва унинг ҳикоя тарзи ҳақида муносабат билдирилмаган. Тўғри, юқоридаги таърифда олимларнинг асарда бир неча ровий бўлиши ҳақидаги фикри кўпроқ полифония ҳақида бўлиб, унда муаллиф тингловчи вазифасида мавжуд бўлади. Лекин бунда ҳам ровий-персонажнинг воқеани ифодалаш тарзи ҳақидаги муаммо очиқ қолган.

«Адабиёт назарияси» китобида эса ҳикоя қилувчи ёки ровий нутқи ҳақида алоҳида сўз юритилмаган, аммо у ровий вазифасида келишини таъкидлаган ўринлари мавжуд: «Муаллиф нутқининг вазифалари хилма-хил. Уларнинг ҳаммаси ҳам асар мазмунининг таъсирчанлигига хизмат қилади. Табиийки, ҳар қандай нутқ каби адабий асардаги муаллиф нутқи, даставвал, ахборот

характерига эга. Муаллиф нутқи персонаж ишидан (нималар қилганидан) ёки унинг бошқа персонажлар билан муносабати, ўз ички дунёсида нималар бўлаётгани ҳақида ўқувчига ахборот беради. ... персонажларнинг ҳаётида рўй берган ва уларга номаълум бўлган жуда муҳим ҳодисалардан ёки ҳолатлардан ҳам ўқувчини хабардор қилади» [3; 128-129]. Ўзбек адабиётшунослари тузган яна бир луғатда эса ровий образи сал бошқачароқ ифодаланган: «Повествователь – хикоячи, ривоячи (ровий). Эпик ва лирик-эпикасарларда кишилар ва ҳодисалар тўғрисида хикоя қилувчи шахс бўлиб, у автор образи термини билан ҳам ифодаланади» [12; 248]. Юқоридаги мулоҳазаларда ровий ва муаллиф образи асарда яхлит эканлигига урғу берилган. Бироқ, барча ҳолларда ҳам бундай бўлмаслиги мумкин.

Муаммога кенгроқ ракурсдан қарасак, рус адабиётшунослари ровийни «нарратор», «рассказчик», «повествователь» деган атамалар билан ифодалашларини кузатиш мумкин. «Нарратив (лотинчадан: *narrare* – хикоя қилмоқ) – дискурс турларидан бири бўлиб, маълум тарихни хикоя қилиш...; сюжетли-баён қилиш орқали айтиш, бунда ҳодисага предметли мазмун мақоми берилади. Бу эса ҳодиса икки томонламалик хусусиятини беради: асарда хикоя қилинадиган ҳодиса ва хикоялаш ҳодисаси (иккинчисида биз тингловчи-ўқувчи сифатида иштирок этамиз) [8; 134]. Рус олимлари келтирган фикр умумий маънода воқеани хикоя қилишни англантишида ўзбек олимларининг фикри билан мувофиқ келади. Аммо «дискурс тури» эканлиги, «хикоя қилинадиган ҳодиса ва хикоялаш ҳодисаси» каби жиҳатлари билан фарқ қилади.

Бошқа бир манбада эса профессор Н.Д.Тамарченко бадий структураси, воқеаларни хикоя қилувчиларни қуйидаги кўринишларга ажратиб кўрсатгани келтирилган: «хикоя қилувчи субъектлар – ровий, хикоя қилувчи, муаллиф образи; нуқтаи назар, композиция, нутқнинг композицион шакллар формى речӣ, баён қилиш» [9; 174]. Бу ерда олим бадий матндаги воқеа ва ундаги персонаж, баён қилувчи муносабатларига кўра ёндашган. Сўнгра баён қилувчини таърифлайди: ровий (повествователь) – бу ҳодисалар ва персонажлар хатти-ҳаракатихақида ўқувчига хабар берувчи бўлиб, у вақт ўтишини қайд этади,

фаолият жойи ва фаолият юритувчилар қиёфасини тасвирлайди, қаҳрамон ички ҳолати ва унинг ўзини тутиш мотивларини таҳлил этади, инсон тип (қалб кечинмаси, темперамент, ахлоқий меъёрларга муносабати каби)ларини тавсифлайди, аммо ўзи ходиса иштирок этмайди» [9; 239]. Н.Д.Тамарченко илгари сурган таърифдан анганмоқдаки, ровий бу алоҳида вазифа бўлиб, унда ёзувчи бадиий-эстетик концерцияси, асар структураси, образлар тизими каби бадиийлик масалалари тўла намоён бўлади. Шунинг учун ҳар қандай бадиий асар таҳлилида, аввало, ровий образ ива унинг бадиий-эстетик функциясини ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ровий тушунчаси ҳақидаги инглиз олими Ж.Каддон таърифини ҳам кўриш мумкин: “Narratee. A term invented by Gerald Prince to denote the person to whom a narrator addresses his discourse. The narratee is not to be confused with the reader, who may be the ‘virtual reader’ (i.e. the kind of reader the narrator has in mind while composing the discourse), or the ‘ideal reader’ (i.e. the reader who understands everything the writer/narrator is saying and doing) [1; 456]. (Ровий – Жералд Принс томонидан ўз нутқида мурожаат қилган шахсни англатиш учун жорий қилинган атама. Ҳикоячи назарда тутган одам “виртуал ўқувчи (яъни ровий нутқи йўналтирилган ўқувчи) ёки “идеал ўқувчи” (яъни ёзувчи / **ривоятчи** айтаётган ва қилаётган ҳамма нарсани тушунадиган ўқувчи) бўлиши мумкин). Бу ерда Ж.Каддон, аниқроғи ёзувчи ўзи баён қилаётган бадиий воқеани тингловчи ғойибдаги ўқувчи мавжудлиги ва асар унга қаратилган нутқ эканлигида ҳақ бўлган.

Бошқа бир инглиз манбасида эса “ровий – баён қилувчи, ровий фараз қилинган, хаёлий шахс. Ривоятда мурожаат қилинган, ҳикоя қилувчи – таҳминий шахс” [2; 280] дея қайд этилган.

III. Натижалар.

Келтирилган илмий манбалар дунёнинг турли жойи ва халқларига тегишли бўлса-да, уларда умумий жиҳатлар бўлиб, булар ровийнинг бадиий асар матнидаги воқеаларни ҳикоя қилиши, воқеани айтиб бериши ҳамда бадиий асар муаллифи ўқувчиси билан мулоқотга киришуви ҳақидаги мулоҳазаларда

кўринадди. Агар юқоридаги манбаларга ишонсак, ровий образи асардаги воқеаларни ҳикоя қилувчи бўлиб, ҳикоя қилувчининг нутқи, тўғридан тўғри ўқувчига қаратилган нутқи, ўз-ўзига қаратилган нутқи ва уларнинг ифода тарзи ҳақида мулоҳазаларни ҳам талаб этади.

IV. Таҳлил.

Бадиий воқеани баён қилиш жараёнида ровийнинг биринчи шахс ёки учинчи шахс тилидан бўладими, фикрлаш тарзини кузатамиз. Масалан, Жек Лондоннинг “Ҳаётга муҳаббат” номли ҳикоясидаги ровий образини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз: “They limped painfully down the bank, and once the foremost of the two men staggered among the rough-strewn rocks. They were tired and weak, and their faces had the drawn expression of patience which comes of hardship long endured. They were heavily burdened with blanket packs which were strapped to their shoulders. Head-straps, passing across the forehead, helped support these packs. Each man carried a rifle. They walked in a stooped posture, the shoulders well forward, the head still farther forward, the eyes bent upon the ground.

“I wish we had just about two of them cartridges that’s layin’ in that cache of ourn,” said the second man. His voice was utterly and drearily expressionless” [4]. (Улар оқсоқланиб сойга томон тушиб борардилар. Шериклардан бири, олдинда бораётгани тошлоқ ерда қоқилиб гандираклаб кетди. Иккови ҳам чарчаган, кучдан қолган ва тишини-тишларига қўйиб тақдирга тан берганликлари юзларидан кўриниб турарди — бу узоқ вақт чеккан қийинчиликлари оқибати эди. Орқаларидаги қайиш билан тортиб боғланган оғир юклари елкаларини эзарди. Иккаласида ҳам биттадан милтиқ. Иккаласи ҳам букчайиб кўзларини ердан узмай борардилар.

– Қанийди, ҳозир яшириб қўйган жойимиздаги ўқлардан иккитагинаси бўлса, – деди бир эркак).

Парчадан маълум бўлятиқи, ҳикояда воқеа муаллиф-ровий тилидан баён қилинган. Бунда муаллиф-ровий воқеани тасвирлашда портрет усулидан фойдаланган. Шу йўл билан контекстдаги бадиий таъсирчанлик таъминланган. Хусусан, «They were tired and weak, and their faces had the drawn expression of

patience which comes of hardship long endured.(Иккови ҳам чарчаган, кучдан қолган ва тишини-тишларига қўйиб тақдирга тан берганликлари юзларидан кўриниб турарди — бу узоқ вақт чеккан қийинчиликлари оқибати эди.)». Айнан мана шу гап портретнинг асосини ташкил этиб, персонажлар характерини ҳам нисбатан тўлароқ ифодалайди. Шундан кейинги гаплардан бирида иккаласи ҳам кўзларини ерга қадаганча жим боришини тасвирлар экан, улар бир-биридан ҳам зериккан ёки чарчаганликларига ишора бор. Ровий ҳолатни тасвирлар экан, улардан бирининг бу азобларга чидаш қийинлигидан заиф овозда зорланганини ҳам келтиради. Бу билан муаллиф-ровий номсиз персонажнинг ҳозирги азоби яқин кунлар кўрадигани олдида шунчаки сайрдек туюлишига ҳам ўқувчини тайёрлаб боради. Юқоридаги парча сўнггида муаллиф-ровий нутқи ичида персонаж нутқи ҳам келтирилган бўлиб, муаллиф номсиз персонаж ҳолатига ҳам таъриф берган. Аслида ўқи тугагани ва бунда оч қолиб қийналгани у учун шунчаки восита, асл мақсади Биллнинг шеригига қарамагани, уларнинг ўзаро муносабатида совуқчилик борлигига ишора ҳам бор. Чунки улар олтин изловчилар ва улар ўз фойдалари, ўзларига улуш учун бир-бирларини ҳам ғажиб ташлашга тайёр одамлар эди. Тўғри, бу фикр ҳикояда келтирилмаган. Аммо Биллнинг шеригини тундрада оёғи синган ҳолда ташлаб кетишида ҳар ким ўзи жонини ўзи қутқаради, деган худбинона тушунча борлиги кўринади.

Муаллиф-ровий номсиз персонажнинг дастлабки ҳолатини ва уни шериги Билл ташлаб кетгандан кейинги вазиятни ифодалар экан, унинг фикрлаш тарзи, тўғридан тўғри ўқувчига қаратилган нутқида мураккаб гап қурилиши, Канада шимолидаги тундра табиатининг реал тасвирини акс эттиради. Бу эса муаллиф нутқи сюжет шаклланишини ҳам бошқариб борганини кўрсатади. Тўғри, Жек Лондон бу ерда воқеалар мантиғи ва бадий шартланганликдан келиб чиқиб ҳаракат қилган. Айниқса, олтин изловчилар чарчаган бўлса-да, елкасидаги оғир юкни ташламаслиги, бир-бирига ҳам ёрдам бермаслиги, бу эса тундрада ёлғиз қолиш қанчалик фожеали эканлигини акс эттиришга шароит яратиб беради. Натижада Ровий ёввойи ҳирси, нафси ортидан ёввойи табиат куршовида ёлғиз қолган одамнинг иродаси, асл моҳиятини англашга имкон яратади.

Ҳолат муаллиф-ровий тилидан баён қилинар экан, унинг ўзи воқеаларда иштирок этмайди. Аммо унинг ҳикоя қилинаётган воқеага муносабати ва бу ҳодисани бадиий ифодалаш маҳорати яққол кўзга ташланади. Яъни у персонажларнинг чарчагани, биттаси оёғини қайириб олгани, бошқаси эса унга қарамасдан илгарилаб кетганини турли маъно кўчимлари ва руҳий параллелизм билан таъсирли баён қилади. Муаллиф-ровий гўёки ўқувчи ва воқеа ўртасидаги воситачидек ўринга эга. Лекин бу “воситачи”лик функциясида муаллиф ровий образи ҳикоя тили, асар сюжети, композицияни ҳам таин этади. Персонажлар ҳолатини ифодалашда етакчи ўринда туради.

“Ижод жараёнининг дастлабки босқичида ташқи борлиқдан акланган предмет, яъни ҳаёт тасвири ижодкор ижодий лабораторияси ҳали образга айланмасдан туриб, реал макон, яъни ташқи борлиқ акси сифатида мавжуд, холос. Шу ерда ижодкорнинг идроки ишга тушади ва ўша акланган предметга ўзига хос гўзаллик, бадиий-эстетик юкламаларини юклаб, уни образга айлантиради” [5; 245]. Муаллиф-ровий образи акс эттириляётган воқеликнинг мазмунини аниқ ҳолат ва макон-замон бўйлаб тасвирлашга киришади. Натижада ўқувчи кўз олдида тундранинг табиати, ҳайвонот олами ва кишилар табиатига мослаб акс эттирилиши намоён бўлади. Бу эса ўз навбатида ёзувчининг сюжет композицияси, бадиий идрок ва уни ифодалаш маҳорати, савиясини ҳам кўрсатади. Бадиий нутқ ўқувчи қалбига етиб борадиган даражада таъсирчанлик касб этади. Ўқувчи қаршисида иккита адабий ҳодиса намоён бўлади, бири воқеанинг ўзи бўлса, иккинчиси, ана шу воқеани таъсирли ифодаловчи ёзувчининг истеъдоди масаласи ҳисобланади. Чунки олтин изловчиларнинг тундрада ёлғиз қолиши билан боғлиқ воқеалар аслида XIX аср охири XX аср бошларида кўплаб юз берган. Аммо уни бадиий ифодалаш ҳар кимнинг ҳам қўлидан келмаган. Шунинг учун муаллиф-ровий ўқувчи билан ҳам ўзаро мулоқотга киришишга уринади, баён қилаётган воқеаси таъсирида унинг ички оламига таъсир ўтказиб, унга ўзининг бадиий-эстетик қарашларини ҳам сингдиришга интилганини гувоҳ бўламиз. Лекин бу ихтиёрий асосда, секин-асталик билан юз беради. Бунинг учун муаллиф –ровий ўзига хос индивидуал

услубдан фойдаланадики, бу “Баён қилиш ёки яна ҳам аниқроғи “сўзлаб бериш” бизни вақт ва унинг кечиш жараёни ҳақидаги фикрга йўналтиради” [10; 232]. Натижада ўқувчи персонажнинг ҳар бир ҳолати, ҳар бир вазият, табиат ҳодисаси ёки эпик кечинма тасвирида ҳикоя композицион вақтини сезиб, ҳис эттириб боради. Яна ҳам аниқроғ айтганда, ўқувчи ҳам муаллиф-ровий айтаётган воқеаларни ўзи кўргандек бўлади, персонажнинг оғир шароитда тирик қолиши учун табиат инжикликларига, энг муҳими, ўз-ўзи билан курашиши англайди. Бу хусусият айниқса, персонаж ёлғизликда, оч ва ярадор ҳолатда тирик қолиш учун табиат ва ўзи билан курашиш вазиятида яққол кўринади. Масалан қуйидаги парчани кузатиш орқали фикримизни далиллашимиз мумкин: “У ўзи ёлғиз қолган жойини яна бир марта кўздан кечирди. Теварак-атроф совуқдан-совуқ, кўримсиз манзарадан иборат эди. На-да дарахт, на-да бута, на-да ўт-ўлан кўринади – поёнсиз ва даҳшатли саҳродан ўзга ҳеч нарса йўқ! Унинг кўзларида кўрқув ифодалари кўринди” [7; 76]. Ровий нутқида биз персонаж ва вазият ўртасидаги руҳий ёндошликни кўраемиз. Унинг ёлғиз қолиши билан атрофнинг ҳам даҳшатли даражада совуқ манзара эканлиги руҳий параллелизмнинг типик шакли бўлиб, ёзувчи бу ерда фольклорда кўпроқ учрайдиган параллелизм усулини анъанавий тарзда ёзма адабиётга кўчирган, дейиш мумкин.

V. Хулоса.

1. Асар тузилиши ва ровий образи зиммасидаги вазифалар бир-бирини тўлдирди ва инсон ҳаёти, тириклик буюк неъмат эканлигини ўқувчига бадиий воқелик асосида исбот этади.

2. Ҳикояда ёзувчи баён қилиш усулига монолог, портрет, пейзаж воситасида мураккаблик бағишлаган. Натижада муаллиф-ровий образи баён этилаётган воқеадан юксак, ўқувчи онги ва ҳиссиётига таъсир ўтказа оладиган даражада етук истеъдодини кўрсата олган.

3. Ровий образи ҳикоя бошиданоқ ўзи қабул қилган макон ва вақт бирлигидаги ҳодисани ўқувчига етказишга ҳаракат қилади ҳамда бунинг уддасидан чиққан.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

WWW.HUMOSCIENCE.COM

1. A dictionary of literary terms and literary theory / J.A. Cuddon. – 5th ed. This edition first published ,2013. – 784 p. www.atibook.ir
2. Chris Baldick. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York. 2001. – 280 p.
3. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005. – 272 b.
4. [Jack London. Love of life. http://www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)
5. The entirety of subjective and objective KV Yulchiyev - Scientific Bulletin of Namangan State University. 2019 – P.245-249.
6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – Москва:Прогресс, 1979. – 320 с.
7. Лондон, Жек.Ҳикоялар. – Тошкент: Давр пресс, 2010. – 228 б.
8. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тamarченко]. — М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. — 358 с
9. Теория литературы. В двух томах. Том 1. Тamarченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – Москва: Академия, 2004. – 552 с.
10. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – Москва: Прогресс, 1978. – С. 232 (328)
11. Куронов Д., Мамажонова З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2010. – 400 б.
12. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – 378 б.